

Primavera 2023

report meteo-climatico sulla Toscana

Report meteo climatico a carattere stagionale sulla Toscana

Il report presenta un resoconto climatico della stagione in oggetto.

Le analisi sono prodotte dal gruppo di ricercatori del Consorzio LaMMA e CNR IBE (Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche) che svolge anche il servizio operativo di previsione meteorologica per la Regione Toscana.

I dati utilizzati per la classifica più freddi/più caldi e per l'analisi dei trend di temperatura, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 4 stazioni (Firenze, Pisa, Arezzo, Grosseto), gestite da ENAV e dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare

I dati utilizzati per l'analisi dell'andamento della temperatura, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 4 stazioni (Firenze, Pisa, Arezzo, Grosseto), gestite da ENAV e dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

I dati utilizzati per l'analisi dell'andamento della precipitazione, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 38 stazioni, distribuite omogeneamente sul territorio regionale e provenienti da stazioni gestite da ENAV, dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare e dal Servizio Idrologico della Regione Toscana (www.sir.toscana.it).

Autori: Giorgio Bartolini, Giulio Betti, Luca Fibbi, Valentina Grasso, Daniele Grifoni, Gianni Messeri, Claudio Tei, Tommaso Torrigiani, Roberto Vallorani.

Progetto di comunicazione scientifica e impaginazione: Valentina Grasso

DOI: [10.5281/zenodo.8113147](https://doi.org/10.5281/zenodo.8113147)

PRIMAVERA

2023

Sezioni

- 1.ITALIA: anomalie termiche
- 2.TOSCANA: andamento delle temperature
- 3.TOSCANA: delle precipitazioni
- 4.CLIMATOLOGIA TOSCANA 1991-2020

2023

ITALIA: anomalie termiche PRIMAVERA 2023

Primavera 2023, in Italia la 19° più calda dal 1800

Secondo il CNR ISAC (Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima) la primavera 2023 è stata la diciannovesima più calda dall'inizio delle rilevazioni, ovvero dal 1800. Rispetto alla media climatologica dell'ultimo trentennio 1991-2020, a livello nazionale la primavera 2023 ha fatto registrare uno scarto di $+0.14\text{ °C}$. Sono state in particolare le minime un po' più alte del normale ($+0.28\text{ °C}$); esattamente in media le massime. Da un punto di vista geografico, leggermente più alte le anomalie al Centro ($+0.4\text{ °C}$) e al Nord ($+0.3\text{ °C}$); in media 1991-2020 l'anomalia registrata al Sud ($+0.1\text{ °C}$). La primavera più calda per l'Italia è stata quella del 2007 con $+1.21\text{ °C}$.

rispetto al 1991-2020

Primavera 2023, in Italia la 19° più calda dal 1800

2023 Primavera TOSCANA

Toscana:
andamento
delle temperature

2023 Primavera TOSCANA

In Toscana la 14° più calda dal 1955

La primavera 2023 è stata solo "leggermente" più mite del normale, collocandosi però al 14° posto tra le più calde a partire dal 1955.

L'anomalia di temperatura relativamente alle 4 stazioni meteorologiche di FI, AR, GR e PI è stata di +0.3 °C, rispetto al periodo 1991-2020.

Ad un marzo più mite del normale (ottavo più caldo dal 1955 con una anomalia di +1.2 °C) è seguito un aprile un po' più fresco (-0.6 °C) e un mese di maggio quasi perfettamente nella norma (+0.2 °C).

rispetto al 1991-2020

rispetto al 1961-1990

TREND DI TEMPERATURA primavera dal 1955

Temperatura media primavera (AR,FI,GR,PI)

2023 Primavera TOSCANA

TEMPERATURA

anomalia temperatura media

+0.21°C

rispetto al 1991-2020

TEMPERATURA

anomalia temperature minime

+0.53°C

rispetto al 1991-2020

Minime un po' più alte del normale, massime quasi perfettamente in media. L'anomalia delle temperature minime è stata di +0.5 °C; mentre per le massime si è attestata nel trimestre a -0.1 °C.

2023 Primavera TOSCANA

temperature primavera 2023

Come mostra il grafico, nel trimestre primaverile hanno prevalso i giorni con temperatura sopra media rispetto a quelli con temperatura inferiore (55 vs 37).

Il giorno che ha mostrato lo scarto positivo più marcato è stato il 10 marzo (5.1 °C sopra la media), mentre il 6 aprile si è distinto per la più evidente anomalia negativa (4.4 °C sotto la media).

PRIMAVERA 2023
ANOMALIA GIORNALIERA DI TEMPERATURA
(CLIMA 1991-2020; MEDIA DI AR, FI, GR, PI)

55

giorni sopra media

37

giorni sotto media

2023 Primavera TOSCANA

Caldo anomalo tra la prima e la seconda decade di marzo; freddo insolito dal 4 al 7 aprile.

Decisamente anomalo il caldo a cavallo tra la prima e la seconda decade di marzo e quello tra il 25 e il 27 marzo; intenso, ma breve episodio di freddo, rispetto al periodo, nella prima decade di aprile (dal 4 al 7 del mese).

Il **giorno più caldo** della primavera 2023 è stato il **27 maggio**, mentre quello **più freddo** è stato il **1 marzo**; rispettivamente in queste due giornate la temperatura media giornaliera è stata di 20.5 °C e 5.7 °C.

PRIMAVERA 2023
ANOMALIA GIORNALIERA DI TEMPERATURA
(CLIMA 1991-2020; MEDIA DI AR, FI, GR, PI)

giorno più **caldo** della primavera 2023 il **27 maggio**

20.5 °C

giorno più **freddo** della primavera 2023 il **1 marzo**

5.7 °C

2023 Primavera TOSCANA

anomalia temperatura media mensile

marzo

aprile

maggio

TOSCANA: andamento precipitazioni

PRECIPITAZIONI

In Toscana è stato un autunno complessivamente più piovoso del normale, circa **15% di pioggia in più**, ma con **forti differenze le zone di nord-ovest e il sud della regione** e con precipitazioni molto mal distribuite nei tre mesi.

Pioggia in media sul Nord-Ovest, 13 % di pioggia in più sulle zone centrali della regione, 31 % di pioggia in più nel grossetano.

+15% di pioggia
totale Toscana

Nord-Ovest **-1%**

Centro **+13%**

Sud **+31%**

PRECIPITAZIONI

Pioggia cumulata -
percentuale rispetto alla media

Giorni di Pioggia
percentuale rispetto alla media

piogge
+15%
rispetto al
1991-2020

Confrontando le due immagini si nota come sulle zone nord-occidentali a fronte di giorni piovosi anche localmente superiori al normale, sono emersi alcuni deficit di pioggia. Ciò vuol dire che **in queste zone quando è piovuto i quantitativi giornalieri sono stati inferiori al normale, quindi piogge meno abbondanti.** Sul grossetano e sulla parte nord-orientale della provincia di Firenze (Alto Mugello) invece, **quando è piovuto, lo ha fatto più abbondantemente del normale.**

2023 Primavera TOSCANA

anomalie mensili di precipitazione

marzo

aprile

maggio

percentuale di pioggia rispetto alla media

↓ **marzo -11%**

↓ **aprile -22%**

↑ **maggio +82%**

anomalie mensili dei giorni di pioggia

marzo

aprile

maggio

giorni di pioggia - percentuale rispetto alla media

2023 Primavera TOSCANA

TREND DI PRECIPITAZIONE primavera dal 1955

stazioni
utilizzate per
l'elaborazione

CLIMATOLOGIA TOSCANA i valori di riferimento climatologico 1991-2020

Quando nelle descrizioni ci si riferisce a valori sotto o sopra la media del periodo si fa riferimento ai valori medi del periodo di riferimento climatologico attuale, ovvero il trentennio 1991-2020. Nelle pagine che seguono per ciascuno dei tre mesi invernali sono riportati i valori medi di riferimento per la temperatura e la precipitazione sia a livello regionale che per i dieci capoluoghi di provincia.

2023 Primavera TOSCANA

Climatologia mese di MARZO

mm pioggia medi marzo (1991-2020)

temperatura media marzo (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	2,9 °C	Massa	7,2 °C
Firenze	5,3 °C	Pisa	5,3 °C
Grosseto	4,8 °C	Prato	6,1 °C
Livorno	8,3 °C	Pistoia	5,2 °C
Lucca	5,6 °C	Siena	5,3 °C

Massime

Arezzo	14,9 °C	Massa	16,3 °C
Firenze	16,3 °C	Pisa	15,5 °C
Grosseto	16,4 °C	Prato	16,0 °C
Livorno	15,1 °C	Pistoia	16,0 °C
Lucca	16,4 °C	Siena	14,6 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	8/66	Massa	8/187
Firenze	7/62	Pisa	7/59
Grosseto	6/45	Prato	7/74
Livorno	7/58	Pistoia	8/98
Lucca	8/94	Siena	8/59

i più freddi 1987, 1971, 1962 **i più caldi** 2001, 1991, 2012

2023 Primavera TOSCANA

Climatologia mese di APRILE

mm pioggia medi aprile (1991-2020)

temperatura media aprile (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo 5,5 °C	Massa 9,9 °C
Firenze 8,0 °C	Pisa 7,9 °C
Grosseto 7,4 °C	Prato 9,0 °C
Livorno 10,8 °C	Pistoia 8,1 °C
Lucca 8,5 °C	Siena 7,9 °C

Massime

Arezzo 18,7 °C	Massa 18,8 °C
Firenze 19,9 °C	Pisa 18,5 °C
Grosseto 19,5 °C	Prato 19,8 °C
Livorno 17,7 °C	Pistoia 19,8 °C
Lucca 20,0 °C	Siena 18,1 °C

Pioggia

giorni/mm

Arezzo 9/73	Massa 9/99
Firenze 9/67	Pisa 7/63
Grosseto 6/42	Prato 8/69
Livorno 7/63	Pistoia 9/92
Lucca 9/91	Siena 8/71

i più freddi 1973, 1980, 1958

i più caldi 2007, 2018, 1961

2023 Primavera TOSCANA

Climatologia mese di MAGGIO

mm pioggia medi maggio (1991-2020)

temperatura media maggio (1991-2020)

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	9,5 °C	Massa	13,8 °C
Firenze	12,1 °C	Pisa	11,5 °C
Grosseto	11,2 °C	Prato	13,1 °C
Livorno	14,6 °C	Pistoia	12,0 °C
Lucca	12,4 °C	Siena	11,6 °C

Massime

Arezzo	23,4 °C	Massa	23,2 °C
Firenze	24,5 °C	Pisa	22,7 °C
Grosseto	23,9 °C	Prato	24,5 °C
Livorno	21,7 °C	Pistoia	24,4 °C
Lucca	24,6 °C	Siena	22,7 °C

Pioggia giorni/mm

Arezzo	9/73	Massa	7/73
Firenze	8/66	Pisa	6/60
Grosseto	6/43	Prato	8/70
Livorno	5/52	Pistoia	8/78
Lucca	7/77	Siena	8/70

i più freddi 1991, 1980, 1984

i più caldi 2003, 2009, 2022

report meteo-climatico sulla Toscana

Il LaMMA è un Consorzio tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la Regione Toscana fondato nel 1997 con lo scopo di condurre ricerca e progettare servizi operativi per la collettività Toscana nella Geomatica, Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera.

Il LaMMA è il servizio meteorologico della Toscana ed è parte del Centro Funzionale Regionale per l'allertamento meteo.

Scarica la APP LaMMA METEO sul tuo smart-phone

www.lamma.toscana.it

Regione Toscana

Consiglio Nazionale
delle Ricerche